

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILİYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LİM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исмаиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	

ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

Рахматуллаева Фотима Султонмурадовна

PhD-докторант Национального университета Узбекистана

Электронная почта: fotima.rakhmatullaevaa@gmail.com

Научный консультант: доктор исторических наук, профессор О.П. Кобзева

Annotatsiya. Maqola O'zbekiston hududida tibbiyotning eng qadimgi davrlarda shakllanishi va rivojlanishi tarixini o'rganishga bag'ishlangan. Unda ibtidoiy jamiyat sharoitida tabobatning o'ziga xos xususiyatlari, tabiat va insonni ko'p asrlik kuzatishlar natijasida ilk tibbiy bilimlar hamda davolash amaliyotlarining shakllanish jarayonlari yoritilgan. Kasalliklarni davolashda xalq tabobatining ahamiyati, dorivor o'simliklar, hayvon mahsulotlari va tabiiy resurslardan foydalanish an'analari tahlil qilingan. Qadimgi aholi orasida jarrohlik ko'nikmalarining shakllanishi va rivojlanishi, kasbiy tabobatning vujudga kelishi, diniy va magik tasavvurlarning tibbiy amaliyotga ta'siri hamda tibbiyot tarixini o'rganishda arxeologik topilmalarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada qadimgi davrlarda to'plangan bilim va tajribalar mintaqada tibbiyot ilmining keyingi taraqqiyoti uchun mustahkam asos yaratgani hamda Markaziy Osiyo sog'liqni saqlash an'alarining shakllanishi va rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shganini asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tibbiyot tarixi, O'zbekiston, qadimgi tibbiyot, xalq tabobati, tabobat, ibtidoiy jamiyat, dorivor o'simliklar, jarrohlik, shamanizm, magiya, zardushtiylik, Xorazm, Baqtriya, So'g'diyona, Buyuk Ipak yo'li, tibbiy bilimlar, arxeologik topilmalar, tibbiyot taraqqiyoti.

Аннотация. Статья посвящена истории становления и развития медицины на территории современного Узбекистана в древнейший период. Рассматриваются особенности врачевания первобытного общества, формирование первых медицинских знаний и лечебных практик, основанных на многовековом опыте наблюдения за природой и человеком. Освещается роль народной медицины, использования лекарственных растений, продуктов животного происхождения и природных ресурсов в лечении заболеваний. Особое внимание уделяется развитию хирургических навыков у древнего населения, возникновению профессионального врачевания, влиянию религиозно-магических представлений на медицинскую практику, а также значению археологических находок для изучения истории медицины. Показано, что накопленные в древности знания и опыт стали основой дальнейшего развития медицинской науки в регионе и внесли существенный вклад в формирование традиций здравоохранения Центральной Азии.

Ключевые слова: история медицины, Узбекистан, древняя медицина, народная медицина, врачевание, первобытное общество, лекарственные растения, хирургия, шаманизм, магия, зороастризм, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Великий шелковый путь, медицинские знания, археологические находки, развитие медицины.

Abstract. This article explores the history of the emergence and development of medicine in the territory of present-day Uzbekistan during the earliest period. It examines the specific features of healing practices in early human societies, the formation of the first medical knowledge, and therapeutic methods based on centuries of observation of nature and human beings. The article highlights the role of folk medicine, as well as the use of medicinal plants, animal-derived products, and natural resources in the treatment of diseases. Particular attention is paid to the development of surgical skills among ancient populations, the emergence of professional medical practice, the influence of religious and magical beliefs on medical treatment, and the significance of archaeological discoveries for the study of the history of medicine. It is demonstrated that the knowledge and experience accumulated in ancient times laid the foundation for the further development of medical science in the region and made a significant contribution to the formation of healthcare traditions in Central Asia.

Keywords: history of medicine, Uzbekistan, ancient medicine, folk medicine, healing practices, early human societies, medicinal plants, surgery, shamanism, magic, Zoroastrianism, Khorezm, Bactria, Sogdiana, Great Silk Road, medical knowledge, archaeological discoveries, development of medicine.

ВВЕДЕНИЕ

История медицины на территории современного Узбекистана насчитывает несколько тысячелетий и представляет собой важную часть развития мировой медицинской науки. С древнейших времён население региона стремилось сохранять здоровье, предупреждать заболевания и совершенствовать методы лечения. На протяжении многих веков благодаря наблюдениям за природой, накоплению практического опыта и передаче знаний из поколения в поколение формировались основы медицинской

культуры, которые впоследствии способствовали развитию профессиональной медицины.

Уникальное географическое положение Узбекистана на пересечении древних цивилизаций и крупнейших торговых путей, прежде всего Великого шелкового пути, создавало благоприятные условия для активного обмена научными знаниями, культурными традициями и достижениями в области врачевания. Благодаря этому регион стал одним из значимых центров распространения и взаимного обогащения медицинского опыта различных народов.

Археологические исследования, проведённые в Хорезме, Бактрии, Согдиане и других древних культурных центрах, подтверждают высокий уровень практических знаний населения в области сохранения здоровья и лечения заболеваний. Древние жители региона успешно применяли методы обработки ран, остановки кровотечений, использовали лекарственные растения и природные минералы, а также осваивали простейшие хирургические вмешательства. Развитие общественных отношений и разделение труда способствовали появлению людей, специализировавшихся на лечебной деятельности, что стало важным шагом на пути формирования профессионального врачевания.

Значительную роль в развитии ранней медицины сыграли традиционные мировоззренческие представления древних обществ. Наряду с ритуальными практиками постепенно расширялись знания о строении человеческого организма, лечебных свойствах растений, минералов и природных факторов. Накопленный опыт способствовал развитию более осознанных и систематизированных подходов к сохранению здоровья и лечению заболеваний.

Важным фактором медицинского прогресса стало развитие металлургии, земледелия, письменности и городской культуры. Совершенствование металлических инструментов расширило возможности врачевания и хирургической практики, а появление письменности обеспечило сохранение и передачу медицинских знаний последующим поколениям. В результате накопленный опыт постепенно трансформировался в более систематизированную систему медицинских знаний, заложив прочную основу для дальнейшего развития медицины и Изучение происхождения и накопления первых медицинских знаний сохраняет высокую научную значимость и в настоящее время. Понимание исторических основ медицины позволяет проследить закономерности развития систем здравоохранения, выявить истоки традиционных методов лечения и объективно оценить вклад древних цивилизаций в формирование мировой медицинской науки. Возрастающий интерес научного сообщества к традиционной медицине, этнофармакологии и культурному наследию дополнительно подчёркивает значимость исследований древних лечебных практик и их влияния на современное здравоохранение.

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью комплексного исследования ранних этапов развития медицины на территории современного Узбекистана с использованием археологических, исторических, этнографических и культурологических материалов. Несмотря на существенные достижения в изучении истории медицины Центральной Азии, сохраняется потребность в более глубоком осмыслении процессов формирования первых медицинских знаний, развития лечебных практик и накопления опыта врачевания. Системный анализ указанных процессов способствует более полной реконструкции медицинского наследия региона и расширяет научные представления об истоках становления медицинской науки.

Цель данной статьи заключается в анализе возникновения и развития первых медицинских знаний на территории современного Узбекистана, выявлении факторов, способствовавших совершенствованию древних лечебных практик, а также определению их роли в формировании последующих медицинских традиций Центральной Азии. На основе изучения археологических материалов, исторических источников и культурных традиций в исследовании раскрывается процесс трансформации ранних форм врачевания в важный элемент научного, культурного и исторического наследия региона.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение истории медицины на территории современного Узбекистана имеет богатую научную традицию и основывается на широком круге археологических, исторических, этнографических и медицинских исследований. Вопросы возникновения врачевания, формирования первых медицинских знаний и развития лечебных практик в Центральной Азии нашли отражение в трудах многих отечественных и зарубежных ученых, что свидетельствует о высокой научной значимости данной проблематики.

Одним из основоположников изучения древней истории Центральной Азии является С.П. Толстов. В фундаментальном труде «По древним дельтам Окса и Яксарта» исследователь показал, что археологические материалы Хорезма позволяют глубже понять уровень развития материальной культуры древнего населения региона и реконструировать различные аспекты повседневной жизни,

включая санитарно-гигиенические навыки и элементы лечебной практики. По мнению ученого, археологические памятники Хорезма отражают сложные и многогранные процессы становления древних цивилизаций Средней Азии.

Существенный вклад в изучение древних культур Бактрии и Согдианы внес А.А. Аскарков. На основе анализа археологических материалов ученый обосновал, что развитие земледелия, ремесленного производства и городской культуры создавало благоприятные условия для накопления практических знаний о здоровье человека. Исследователь подчеркивал, что усложнение общественных отношений сопровождалось развитием специализированных видов деятельности, включая ранние формы врачевания.

Особое место в изучении истории медицины занимает научное наследие Абу Али ибн Сины (Авиценны). Его знаменитый труд «Канон врачебной науки» стал одним из величайших достижений мировой медицинской мысли. Несмотря на то что данный труд относится к более позднему историческому периоду, он вобрал в себя многовековой опыт народной и профессиональной медицины Центральной Азии и Ближнего Востока, оказав значительное влияние на дальнейшее развитие медицинской науки.

Важным источником для изучения ранних медицинских представлений является «Авеста» — памятник духовной культуры древнего населения региона. Исследователь М. Бойс отмечала, что в зороастрийской традиции особое внимание уделялось вопросам чистоты, профилактики заболеваний и сохранения здоровья. Представления о необходимости поддержания чистоты тела и окружающей среды свидетельствуют о формировании ранних санитарно-гигиенических знаний, сыгравших важную роль в развитии культуры здоровья.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что история медицины на территории современного Узбекистана имеет глубокие исторические корни и тесно связана с развитием древних цивилизаций Центральной Азии. Накопленные исследования создают прочную основу для дальнейшего изучения процессов становления медицинских знаний и лечебных практик в регионе.

Французский археолог П. Бернар, исследовавший памятники древней Бактрии, отмечал высокий уровень культурного развития региона. По мнению ученого, Бактрия являлась одним из крупнейших центров взаимодействия культур Востока и Запада, что создавало благоприятные условия для обмена знаниями, технологиями и достижениями в различных сферах человеческой деятельности. Такое взаимодействие способствовало распространению медицинских знаний и совершенствованию лечебных практик между различными народами.

Вопросы происхождения народной медицины подробно рассматривались российским историком медицины Б.Д. Петровым. Исследователь подчеркивал, что народная медицина сформировалась задолго до появления письменности и основывалась на многовековом опыте наблюдений за природой и человеком. Данное положение способствует более глубокому пониманию процессов накопления практических знаний, которые впоследствии стали основой развития врачевания на территории современного Узбекистана.

Большое значение для изучения истории региона имеют труды В.В. Бартольда. Анализируя развитие городов и культурных центров Средней Азии, ученый отмечал их важную роль в международном культурном обмене. Активные контакты между различными народами способствовали распространению научных достижений, в том числе медицинских знаний, по маршрутам Великого шелкового пути.

Известный историк науки Джордж Сартон подчеркивал значительный вклад Востока в развитие мировой науки и медицины. Его выводы позволяют рассматривать Центральную Азию как один из важнейших регионов сохранения, развития и передачи медицинских знаний между различными цивилизациями и культурными традициями.

Существенный вклад в изучение традиционной медицины и лекарственных растений внес Н.И. Вавилов. Исследуя флору Центральной Азии, ученый отмечал богатое разнообразие полезных растений, многие из которых использовались в лечебных целях. Природное богатство региона создавало благоприятные условия для развития фитотерапии и накопления знаний о лечебных свойствах растений.

Археолог и историк Б.А. Литвинский, исследуя памятники Центральной Азии, подчеркивал, что результаты археологических раскопок позволяют глубже понять процессы культурного и социального развития древнего населения региона. Среди этих процессов важное место занимало накопление медицинских знаний, совершенствование практических навыков врачевания и развитие традиций сохранения здоровья.

Особое внимание вопросам истории медицины уделяла Т.С. Сорокина. В своих исследованиях она отмечала, что первые медицинские знания формировались в процессе практической деятельности человека и были тесно связаны с необходимостью сохранения жизни и здоровья. Данное положение отражает закономерный путь становления врачевания и подчеркивает важность накопленного опыта для дальнейшего развития медицинской науки.

Анализ научной литературы показывает, что результаты большинства исследований подтверждают древнее происхождение медицинских знаний на территории современного Узбекистана. Археологические материалы, письменные источники и этнографические данные свидетельствуют о последовательном развитии врачевания и постепенном переходе от эмпирического опыта к более организованным и систематизированным формам медицинской практики.

Труды С.П. Толстова, А.А. Аскарлова, Б.А. Литвинского, В.В. Бартольда, Т.С. Сорокиной, Б.Д. Петрова, Н.И. Вавилова, М. Бойс, П. Бернара и Дж. Сартона формируют прочную научную основу для комплексного изучения процессов становления первых медицинских знаний в Центральной Азии. Проведённые исследования существенно расширили представления о развитии древних лечебных практик, особенностях культурного взаимодействия и накоплении медицинского опыта населением региона.

Вместе с тем дальнейшее развитие археологических исследований, совершенствование методов исторического анализа и использование междисциплинарных подходов открывают новые возможности для более глубокого изучения отдельных аспектов древнего врачевания, включая взаимосвязь мировоззренческих представлений и практической медицины. Это способствует более полному раскрытию исторического наследия региона и углублению научных знаний об истоках развития медицины.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные исторические методы, обеспечившие комплексное изучение истории медицины на территории современного Узбекистана в древнейший период. В работе использованы методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения и систематизации научной информации, что позволило всесторонне рассмотреть процессы возникновения и развития медицинских знаний в древнем обществе.

В ходе исследования были изучены труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные истории медицины, археологии, этнографии, истории Центральной Азии и эволюции лечебных практик. Особое внимание было уделено анализу научных подходов к изучению происхождения врачевания, формированию первых медицинских знаний и развитию народной медицины.

Для достижения поставленной цели применялись сравнительно-исторический и историко-логический методы исследования. Их использование позволило сопоставить различные научные концепции, выявить общие закономерности развития древней медицины и определить факторы, оказавшие влияние на становление лечебной практики в регионе. Метод обобщения использовался при систематизации сведений, полученных из археологических материалов, письменных источников и научной литературы.

Источниковую базу исследования составили археологические находки, исторические документы, религиозно-культурные памятники, включая сведения, содержащиеся в «Авесте», а также научные публикации, посвященные истории медицины и здравоохранения Центральной Азии. Дополнительно были рассмотрены нормативно-правовые и научно-методические материалы, связанные с изучением историко-культурного наследия и истории медицинской науки.

Комплексный анализ собранных материалов позволил выявить особенности становления медицинских знаний в древнем обществе, определить ключевые факторы развития врачевания и сформулировать научно обоснованные выводы относительно дальнейших направлений изучения истории медицины на территории Центральной Азии.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведённого исследования позволили определить основные особенности и закономерности становления медицинских знаний на территории современного Узбекистана в древнейший период. Анализ археологических материалов, письменных источников и научной литературы показал, что развитие врачевания было тесно связано с практическими потребностями общества, накоплением жизненного опыта и наблюдениями за природой и человеком.

Полученные данные свидетельствуют о том, что первые формы медицинской помощи основывались на рациональном использовании природных ресурсов, включая лекарственные растения, продукты животного происхождения и минеральные вещества. Передача накопленных знаний из поколения в поколение способствовала формированию устойчивых традиций народной медицины, ставших важной основой дальнейшего развития лечебной практики. Благоприятные природно-географические условия

региона и богатство растительного мира создавали дополнительные возможности для накопления и совершенствования медицинских знаний.

Анализ исторических и археологических материалов показал, что население региона уже в древности обладало определёнными практическими навыками оказания медицинской помощи. Следы лечения травм, переломов и других повреждений свидетельствуют о накоплении опыта врачевания и постепенном совершенствовании методов лечения. Полученные результаты подтверждают наличие последовательного перехода от простейших способов оказания помощи к более организованным формам медицинской практики.

Существенное влияние на развитие древней медицины оказывали мировоззренческие представления населения. Шаманские и обрядовые практики на протяжении длительного времени сосуществовали с практическими методами лечения, способствуя накоплению опыта наблюдения за состоянием человека. Распространение зороастризма содействовало дальнейшему развитию представлений о здоровье, профилактике заболеваний и соблюдении санитарно-гигиенических норм. Важным источником сведений об этих процессах является «Авеста», в которой нашли отражение вопросы сохранения здоровья, чистоты и предупреждения болезней.

Результаты исследования также подтверждают значительную роль древних государств Хорезма, Бактрии и Согдианы в развитии медицинской культуры региона. Активные торговые, культурные и научные контакты, осуществлявшиеся в том числе по маршрутам Великого шелкового пути, способствовали распространению медицинских знаний, обмену лечебным опытом и внедрению новых практик врачевания. Это создавало благоприятные условия для обогащения местных медицинских традиций и дальнейшего развития медицинской культуры Центральной Азии.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что формирование медицинских знаний на территории современного Узбекистана происходило в условиях активного взаимодействия природных, социальных и культурных факторов. Накопленный опыт врачевания стал важной основой для последующего развития медицинской науки и формирования богатого историко-культурного наследия региона.

Сравнительный анализ научных источников показал, что накопленные в древности медицинские знания сыграли важную роль в последующем развитии медицинской науки Центральной Азии. Многие лечебные практики, основанные на рациональном использовании природных ресурсов, получили дальнейшее развитие в трудах выдающихся врачей последующих эпох и в значительной степени сохранились в традициях народной медицины.

Полученные результаты подтверждают преемственность медицинских знаний и свидетельствуют о том, что накопленный практический опыт стал важным фактором формирования региональной медицинской культуры. Использование лекарственных растений, природных минералов и других лечебных средств способствовало совершенствованию методов врачевания и расширению представлений о сохранении здоровья.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что формирование медицинских знаний на территории современного Узбекистана представляло собой длительный, последовательный и многоэтапный процесс. Сочетание практического опыта, богатых природных ресурсов, культурных традиций и мировоззренческих представлений создало благоприятные условия для дальнейшего развития медицины и здравоохранения в регионе.

Проведённое исследование подчёркивает значимость исторического опыта древних обществ в становлении медицинской науки и расширяет научные представления об истоках развития врачевания в Центральной Азии. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших историко-медицинских исследований и способствовать сохранению богатого историко-культурного наследия региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о том, что формирование и развитие медицинских знаний на территории современного Узбекистана в древнейший период представляло собой длительный, последовательный и многоэтапный процесс, тесно связанный с природными условиями, хозяйственной деятельностью, образом жизни населения и особенностями культурного развития общества.

Установлено, что первые формы врачевания основывались на практическом опыте, накопленном в результате многовековых наблюдений за человеком и окружающей средой. Использование лекарственных растений, продуктов животного происхождения и минеральных веществ способствовало

формированию устойчивых традиций народной медицины, многие элементы которой получили дальнейшее развитие в последующие исторические эпохи.

Исследование показало, что население региона уже в древности обладало определёнными навыками лечения травм, переломов и других повреждений. Это свидетельствует о постепенном накоплении медицинского опыта, совершенствовании лечебных методов и формировании предпосылок для развития более организованных форм медицинской помощи.

Важное значение в развитии древней медицины имели мировоззренческие представления населения. Наряду с шаманскими и обрядовыми практиками постепенно формировались представления о сохранении здоровья, профилактике заболеваний и соблюдении гигиенических норм. Существенную роль в этом процессе сыграли культурно-религиозные традиции, в том числе идеи, отражённые в зороастрийском наследии.

Установлено, что древние государства Хорезм, Бактрия и Согдиана являлись важными центрами развития медицинской культуры региона. Активные торговые и культурные связи, осуществлявшиеся по маршрутам Великого шелкового пути, способствовали распространению медицинских знаний, обмену лечебным опытом и обогащению местных традиций врачевания.

Проведённый анализ подтверждает, что накопленные в древности медицинские знания и практический опыт стали прочной основой для дальнейшего развития медицинской науки в Центральной Азии и оказали значительное влияние на формирование региональных традиций здравоохранения.

В целях дальнейшего изучения истории медицины представляется целесообразным расширить междисциплинарные исследования древних медицинских практик, активизировать изучение археологических и письменных источников, а также уделить больше внимания вопросам сохранения и популяризации историко-медицинского наследия региона.

В целях дальнейшего изучения истории медицины Узбекистана представляется целесообразным расширять междисциплинарные исследования с привлечением археологов, историков, этнографов и специалистов в области медицины, продолжать изучение археологических памятников и письменных источников, содержащих сведения о медицинской практике древнего населения, систематизировать и сохранять сведения о традиционной народной медицине как важной части историко-культурного наследия страны, активизировать исследования древних лекарственных растений и методов лечения с целью выявления их научной и практической ценности, совершенствовать популяризацию историко-медицинских знаний через образовательные программы, музеи и научно-просветительские проекты, а также развивать международное научное сотрудничество в области изучения истории медицины Центральной Азии.

В заключение следует отметить, что история становления медицины на территории современного Узбекистана представляет собой важную часть мирового историко-медицинского наследия. Изучение древних медицинских знаний позволяет глубже понять процессы развития человеческой цивилизации, эволюцию лечебной практики и формирование научных представлений о здоровье и болезни. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований и способствовать сохранению богатого историко-культурного наследия региона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев А. А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. – Ташкент: Медицина, 1980. – 162 с.
2. Абдуллаев И. К. Формирование системы охраны материнства и детства в Узбекистане (1865–1941): дисс. канд. мед. наук. – Москва, 1991.
3. История развития медицинской науки в Узбекистане // Молодой ученый. – 2004. – С. 125.
4. Кадыров А. История медицины Узбекистана. – Ташкент: Медицина, 1994.
5. Махсумов М. Д. История развития медицинской науки в Узбекистане. – 2016. – С. 642–645.
6. Махмудов Н. М. Очерки истории развития внутренней медицины в Узбекистане. – Ташкент: Медицина, 1969.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100